

CORREA, Joana Paula Carvalho et al. Indicadores de Qualidade no Sistema Único de Saúde: abordagens para Avaliação da Eficiência e Eficácia dos serviços prestados. **INTERFERENCE: A JOURNAL OF AUDIO CULTURE**, v. 11, n. 2, p. 2130-2140, 2025. DOI: <http://doi.org/10.36557/2009-3578.2025v11n2p2130-2140>.

CORREA, Joana Paula Carvalho et al. Indicadores de Qualidade no Sistema Único de Saúde: abordagens para Avaliação da Eficiência e Eficácia dos serviços prestados. **INTERFERENCE: A JOURNAL OF AUDIO CULTURE**, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 2130–2140, 2025. DOI: 10.36557/2009-3578.2025v11n2p2130-2140. Disponível em: <https://interferencejournal.emnuvens.com.br/revista/article/view/202>. Acesso em: 2 nov. 2025.

DA SILVA, Amanda Barbosa *et al.* SAÚDE MENTAL NA COMUNIDADE: A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO INTEGRADO. **ARACÊ**, v. 6, n. 3, p. 9142-9149, 2024. DOI: <https://doi.org/10.56238/arev6n3-285>.

DOS SANTOS FILHO, Manoel Borges *et al.* Acolhimento E Cuidados Em Saúde Mental Na Atenção Primária: Impactos No Sistema De Saúde. **Revista Interdisciplinar Cognitus**, v. 2, n. 1, p. 207-216, 2025. DOI: <https://doi.org/10.71248/txx88107>.

DUARTE, Franciely Fernandes *et al.* INOVAÇÃO SOCIAL E SAÚDE COLETIVA: ESTRATÉGIAS COLABORATIVAS PARA O BEM-ESTAR POPULACIONAL. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 11, n. 7, p. 3013–3021, 2025. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v11i7.20451>.

GUIMARÃES, M. H. D. Desafios no diagnóstico e na adesão ao tratamento da hanseníase no contexto da saúde pública brasileira. **CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES**, [S. l.], v. 18, n. 5, p. e17846, 2025. DOI: <https://doi.org/10.55905/revconv.18n.5-203>.

GUIMARÃES, Mateus Henrique Dias *et al.* Gestão Participativa na Saúde Coletiva: Caminhos para a Efetivação de Políticas Públicas Locais. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 7, n. 2, p. 1495-1503, 2025. DOI: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2025v7n2p1495-1503>

GUIMARÃES, Mateus Henrique Dias *et al.* INDICADORES DE SAÚDE COLETIVA: FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. **ARACÊ**, v. 7, n. 7, p. 36607-36616, 2025. DOI: <https://doi.org/10.56238/arev7n7-083>.

GUIMARÃES, Mateus Henrique Dias *et al.* PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NO CONTEXTO DA SAÚDE COLETIVA: ESTRATÉGIAS INTEGRADAS PARA A SUSTENTABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE. **Revista CPAQV - Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 7, 2025. DOI: <https://doi.org/10.36692/V17N2-59R>.

GUIMARÃES, Mateus Henrique Dias *et al.* Rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil: desafios da citologia e transição para o teste de DNA-HPV: Cervical cancer screening in Brazil: challenges of cytology and transition to DNA-HPV testing. **RCMOS-Revista Científica Multidisciplinar O Saber**, v. 1, n. 2, 2025. DOI: <https://doi.org/10.51473/rcmos.v1i2.2025.1605>.

GUIMARÃES, Mateus Henrique Dias. Atendimento a pacientes de hiperdia em uma UBS da zona rural de Santa Luzia do Itanhy-Sergipe: relato de experiência. **Scire Salutis**, v. 15, n. 2, p. e8653-e8653, 2025. DOI: <https://doi.org/10.6008/CBPC2236-9600.2025.002.0004>

GUIMARÃES, Mateus Henrique Dias. ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE O TABAGISMO EM PACIENTES COM DPOC NA APS. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 8, n. 1, p. 1-10, 2025. DOI: <https://doi.org/10.61164/rmnm.v8i1.3879>

GUIMARÃES, Mateus Henrique Dias. Deslocamento prematuro de placenta e a contribuição do enfermeiro e equipe de enfermagem. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 1, n. 1, 2024. DOI: <https://doi.org/10.61164/rmnm.v1i1.2049>.

GUIMARÃES, Mateus Henrique Dias. DETERMINANTES DE SAÚDE: COMO O ESPAÇO URBANO AFETA A SAÚDE PÚBLICA. **Revista Políticas Públicas & Cidades**, [S. l.], v. 14, n. 3, p. e1918, 2025. DOI: 10.23900/2359-1552v14n3-26-2025. DOI: <https://doi.org/10.23900/2359-1552v14n3-26-2025>.

GUIMARÃES, Mateus Henrique Dias. Políticas Públicas de Saúde Mental no Combate ao Burnout: A Importância do Atendimento Multidisciplinar. **Nursing Edição Brasileira**, v. 29, n. 324, p. 10906-10917, 2025. DOI: <https://doi.org/10.36489/nursing.2025v29i324p10906-10917>.

GUIMARÃES, Mateus Henrique Dias. PROPOSTA DE DIRETRIZ PARA MANEJO DA DOR EM PACIENTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO PAPEL DO ENFERMEIRO. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 1, n. 1, 2024. DOI: <https://doi.org/10.61164/rmnm.v1i1.2108>.

GUIMARÃES, Mateus Henrique Dias. SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE COLETIVA: CONCEITOS E IMPACTOS NA SOCIEDADE. **Revista Saúde Dos Vales**, v. 8, n. 1, p. 1-15, 2025. DOI: <https://doi.org/10.61164/rsv.v8i1.4230>.

GUIMARÃES, Mateus Henrique Dias. THE NURSE AND THEIR ROLE IN HEALTH SITUATION ANALYSIS. **Health and Society**, v. 3, n. 06, p. 218-226, 2023. DOI: <https://doi.org/10.51249/hs.v3i06.1764>.

GUIMARÃES, Mateus Henrique Dias. THE NURSE AND THEIR ROLE IN HEALTH SITUATION ANALYSIS. **Health and Society**, v. 3, n. 06, p. 218-226, 2023. DOI: <https://doi.org/10.51249/hs.v3i06.1764>

GUIMARÃES, Mateus Henrique Dias; COUTINHO, Diógenes José Gusmão. CHAGAS DISEASE IN BRAZIL: EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE AND IMPLEMENTATION OF HEALTH POLICIES. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 11, n. 7, p. 2086-2099, 2025. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v11i7.20371>.

GUIMARÃES, Mateus Henrique Dias; COUTINHO, Diógenes José Gusmão. Educação sexual no ensino fundamental: ações de saúde como forma educadora e caminho para o diálogo. **Revista Tempos e Espaços em Educação**, v. 18, n. 37, p. e23293-e23293, 2025. DOI: <https://doi.org/10.20952/revtee.v18i37.23293>.

GUIMARÃES, Mateus Henrique Dias; COUTINHO, Diógenes José Gusmão. Educação sexual no ensino fundamental: ações de saúde como forma educadora e caminho para o diálogo. **Revista Tempos e Espaços em Educação**, v. 18, n. 37, p. e23293-e23293, 2025. DOI: <https://doi.org/10.20952/revtee.v18i37.23293>.

JESUS, Elizangela Silva de *et al.* ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER VÍTIMA DE ABUSO SEXUAL: da emergência ao acompanhamento multiprofissional. **Revista Ft**, [S.L.], v. 29, n. 147, p. 02-03, 30 jun. 2025. Revista ft Ltda. DOI: <http://doi.org/10.69849/revistaft/cl10202506301802>.

LOPES, Pâmella Suyly Gomes *et al.* IMPACTO DAS INTERVENÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA NA MORTALIDADE INFANTIL EM REGIÕES DE BAIXA RENDA. **Saúde e Vida - Uma Abordagem Multidisciplinar 2**, [S.L.], p. 215-223, 2024. EDITORA SCISAUDE. DOI: <http://doi.org/10.56161/sci.ed.202406133c18>.

LOPEZ, Andres Santiago Quizhpi *et al.* ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ASSISTÊNCIA ÀS DOENÇAS CRÔNICAS DA POPULAÇÃO NEGRA. **LUMEN ET VIRTUS**, v. 16, n. 46, p. 2540-2552, 2025. DOI: <https://doi.org/10.56238/levv16n46-065>

RORIZ, Fernanda Aguiar Silvestre *et al.* A SAÚDE COLETIVA NO COTIDIANO DA ATENÇÃO BÁSICA: PRÁTICAS, SABERES E DESAFIOS. **ARACÊ**, v. 7, n. 6, p. 31036-31046, 2025. DOI: <https://doi.org/10.56238/arev7n6-114>.

SANTOS, Isabella Peixoto dos *et al.* INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE NO TERRITÓRIO BRASILEIRO: perfil clínico e socioepidemiológico no período de 2015-2022. **A.R International Health Beacon Journal (Issn 2966-2168)**, [S.L.], v. 2, n. 3, p. 221-236, 31 mar. 2025. Instituto Pesquisa & Ciência. DOI: <http://doi.org/10.70779/arihbj.v2i3.298>.